

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Кочкарова Эльмира Рашидовна

Ассистент кафедры „Узбекского и иностранных языков “
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10279210>

Аннотация: В статье исследуются различные инновационные технологии обучения русскому языку и целесообразность их использования с целью повышение качества знаний учащихся, развития их интеллектуальных и речевых способностей.

Ключевые слова: русский язык, инновационные технологии
Развитие информационных технологий в последние десятилетия привнесло революцию в различные сферы человеческой деятельности, включая образование. Особенно важен этот прогресс в области обучения иностранным языкам, таким как русский. Использование инновационных технологий в обучении русскому языку не только сделало процесс обучения более увлекательным, но и повысило эффективность усвоения языка.

В настоящее время сложились условия, когда востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от наличия грамотной речи (устной и письменной), умения эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. По словам К.Д Ушинского, «дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка ...». Русский язык – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока: на таких уроках формируется мышление, прививается чувство любви к родному языку, через язык осмысливаются общечеловеческие ценности, воспитывается личность, с помощью языка происходит интеллектуальное развитие ребенка, усвоение всех других учебных дисциплин. Гуманность общества, выражаемая через обучение языку, состоит в стремлении расширить рамки познания, поднять планку интеллектуального развития ученика.

Язык связан со многими сферами человеческой жизнедеятельности, что объективно определяет высокую потребность в нем и его высокую ценность. Однако субъективная потребность в языке может быть сильно снижена из-за ограниченности социальной сферы его применения и из-за отсутствия интереса к нему. Поэтому одна из серьезнейших проблем сегодняшней школы – резкое падение интереса у учащихся к урокам

русского языка и, как следствие, снижение грамотности, неумение правильно, логично выразить мысль. Как справедливо заметила М.М. Разумовская, «проблема снижения грамотности состоит еще и в том, что правил много и все их удержать в памяти не так просто». Следующая проблема – проблема обобщения и систематизации учебного материала. Она приобретает особую значимость при изучении программного материала по орфографии и пунктуации в школе в связи с тем, что в действующих учебниках материал одной орфографической и пунктуационной темы изучается дробно, иногда оказывается разнесенным по учебникам разных классов. При отсутствии обобщения это затрудняет формирование в сознании учащихся целостного, системного представления о той или иной орфографической закономерности. Неверное, непоследовательное представление орфографического материала является одной из причин его формального изучения, приводящей к недостаточной культуре обобщения. Поэтому эффективность работы по обучению орфографии во многом определяется способами формирования в сознании учащихся представления о логической структуре изучаемого материала. В связи с этим актуален выбор эффективных технологий, способствующих развитию лингвистической активности учащихся на уроках русского языка.

Понятийную базу инновационной методики русского языка составляют:

1. Принципы инновационного обучения русскому языку: - принцип дидактической метафоризации лингвистических сведений, - принцип раскрытия творческих способностей приобретать активным путем знания в системе, - принцип взаимосвязи рационального и эмоционального. - частнометодический принцип коммуникативной достаточности, функционирующий при отборе и оценке текстового материала, вводимого в уроки;
2. Методы инновационного обучения русскому языку: - метод проблемной наглядности, - метод лингвистической аллюзии, - метод активизации ассоциативных связей;
3. Приемы работы на уроках русского языка: - ассоциативный, - "немой" вопрос, - прием составления тематической сетки готового текста и прием ее вычисления при создании текста.
- прием составления схемы развертывания микротем будущего текста и прием ее вычленения из готового текста и др. Опора на науку инноватику позволила разработать методику обучения русскому языку на уровне

инновационной технологии, обеспечивающей функционирование поисково-технологической модели одновременно на организационном, материально-дидактическом и структурном уровнях. Организационная сторона инновационной технологии обеспечивается реализацией способа инновационного обучения, функционирующего в двух его разновидностях:

- в способе метафоризации лингвистических сведений (на уроке дидактической игре), - в способе инновационного развития речи (на уроке-исследовании). Таким образом организационная сторона инновационной технологии, применяемой на уроках русского языка, включает понятия: способ инновационного обучения, урокдидактическая игра и урок-исследование. Материально-дидактическая сторона инновационной технологии связана с новой функцией лингвистической наглядности, обеспечивающей управление познавательной деятельностью ученика через аппарат эмоций, и с опорой на специально организованную работу со словесными ассоциациями. При этом материально-дидактическая сторона инновационной технологии включает главное понятие - инновационная опора (лингвистическая метафора-образ и текст с "прозрачным" ассоциативным рядом) - и результаты ее трансформации: схема-опора, рисунок (картина)-опора, кроч, компакт, учебный видео клип, инновационный опорный конспект; тематическая сетка текста и др. При такой организации инновационная опора, "провоцирующая" ученика на учебное действие, на "расшифровку" системно-структурной модели в режиме продуктивного творчества, выступает ориентировочной основой умственного действия. Обязательное одновременное внимание ко всем сторонам инновационной технологии дает возможность третьей стороне, структурной, формировать работу в режиме творческого учения, ориентированного на снятие существующего противоречия между целью обучения и организацией содержания и процессом его присвоения.

Поисково-технологическая модель, построенная по законам инноватики, обеспечивает учителя педагогической технологией, которая в процессе обучения русскому языку трансформируется в учебную технологию ученика. Особенности педагогической технологии выражаются, во-первых, в стиле обучения, выдвигающем на первый план активные его (обучения) формы, предполагающие не только сотрудничество, но и сотворчество на нетрадиционно организованном уроке; во-вторых, в

разработке и выборе таких учебных средств, которые помогают учителю - организатору процесса обучения и носителю целей - одновременно решать задачи организации на уроке учебной познавательной деятельности, вызывающей интерес учащихся, и задачи создания устойчивой положительной мотивации за счет нетрадиционного вовлечения класса в творческое познание. Отличительной особенностью учебно-познавательной деятельности при инновационном обучении является тип овладения знаниями, при котором создаются условия для включения учащихся не просто в деятельность, а в творческую. Это достигается

1) использованием различных источников добывания знаний (инновационная наглядность, тексты с "прозрачным" ассоциативным рядом),

2) видом учебной деятельности (наблюдение и практические действия преобладают над слушанием, объяснением учителя или сопровождают его),

3) логикой познавательного процесса (индукция сопровождается дедукцией),

4) учетом психологии познавательного процесса, опирающегося на механизмы творческой деятельности (анализ через синтез, ассоциативный и эвристический, связь эмоционального и рационального).

Способ инновационного обучения может быть назван синтетическим (или многоаспектным), поскольку одновременно выступает как способ организации учебнопознавательной деятельности и способ организации лингвистического содержания

Это и способ практического постижения структуры деятельности при одновременном формировании положительной учебной мотивации, и способ перевода исполнительской деятельности на уровень продуктивного творчества; это и способ системного усвоения знаний (с помощью системы инновационных средств и системы расположения этих средств в обучающем процессе). За понятием "инновационная методика" видится новая методика использования инновационного способа организации учебного материала и инновационных дидактических средств, позволяющая предложить учебную и педагогическую технологию, направленную на воссоздание в условиях инновационной организации учебного процесса генезиса и развития креативных способностей личности. Формирование учебной мотивации в рамках выполненного исследования протекало на уроке-исследовании и уроке

дидактической игре. Урок-исследование - средство организации познавательной продуктивно-творческой деятельности учащихся введено с целью развития речи и построено на использовании текстов с "прозрачным" ассоциативным рядом и приемов инновационного обучения. В известном смысле исследованием является и дидактическая игра - форма урока, построенного вокруг и с использованием средств инновационной наглядности. Особенность этих средств связана с правилами их конструирования, в результате соблюдения которых учащиеся не получают готовые знания, а идут к ним вместе с учителем, причем, процесс познания отличается единством усвоения знаний и умений. Дидактическая игра - средство организации познавательной продуктивно-творческой деятельности учащихся, направленное на вовлечение каждого ученика как субъекта деятельности в творческий коммуникативно-познавательный процесс, в котором происходит его интеллектуально-эмоциональное развитие и реализация индивидуальных возможностей и способностей.

При осуществлении инновационного обучения особую роль играет общедидактический принцип наглядности, оказывая влияние на разработку средств обучения. Назначение новой функции наглядности связано с проблемой системности и заключается в вовлечении субъекта деятельности в творческую работу путем создания положительного эмоционального фона, в преобразовании источника получения знаний в средство организации учебной деятельности на качественно новом уровне, позволяющем усваивать знания одновременно с умениями, усваивать добровольно, увлеченно, достаточно самостоятельно. Для разных разделов и этапов обучения разработана инновационная наглядность (своеобразное опредмечивание системы языка), трансформирующаяся по мере надобности из схемы-опоры или опоры учебной картинке в крок, сокращающаяся до компакта, преобразовывающаяся в учебный клип или принимающая вид опорного конспекта. Так, схема-опора - это модель изучаемого языкового материала, изображение его "устройства", главных черт, взаимоотношения частей; применяется на уроке первичного усвоения. Рисунок-опора - учебное средство, основанное на сюжетно-лингвистической образности, используемое и для изучения основ русского языка, и как средство развития речи учащихся на уроках обобщающего и вводного повторения в 5-м классе. При инновационном изучении русского языка с 5-го класса,

начиная с 6-го класса, может использоваться на уроках других типов. Такая опорная картинка помогает "зрительно" в системе увидеть содержание материала. В инновационном обучении схемы-опоры и опоры-рисунки применяются для создания проблемной ситуации, в которой начальному моменту мышления помогает введенная в такую наглядность новая информация, новый способ ее подачи или новые условия ее действия. Крок - "послесловие" к уроку первичного усвоения материала, составление схемы маршрута "лингвистического путешествия", сделанного в классе и восстанавливаемого дома по памяти. Это дидактическое средство выполняет мнемоническую функцию, способствуя самостоятельному осознанию и анализу учебного материала с помощью учебной книги. Крок выступает средством развития орфографической зоркости и устной речи. Компакт - производное от опоры сюжетной картинки, ее интерпретация; отображение изучаемой темы на этапе закрепления материала при значительном сокращении опорных сигналов с сохранением главного; графический "мини-портрет" изучаемой темы, обнаруживающий не только знание учеником составляющих пройденного лингвистического материала, а и понимание характера связей и отношений между ними. Лингвистическая визитка - "визитная карточка" изучаемой части речи, например, причастия, с "именем, отчеством, фамилией" (причастие = глагол + прилагательное), "местом работы" (предложение), "занимаемой должностью" (определение, сказуемое), "домашним адресом" (Лингвистическая Вселенная, Морфологическая галактика, Действительно-признаковая орбита) и т.п. Учебный клип - "склеивание" нескольких "кадров" в наглядный лингвистический сюжет, авторская защита которого проходит на уроке творческом зачете. Кадрами клипа могут быть все перечисленные ранее средства обучения и написанные в ходе изучения темы, раздела сочинения-миниатюры, сочинения-лингвистические сказки, а также опорный конспект с дополнениями ученика. Мы считаем допустимым называть опорным конспектом словесно-образную, вторичную, индивидуализированную краткую авторскую запись учеником основного содержания темы, изучаемой с применением схемы-опоры или рисунка-опоры, разработанных учителем.

Виртуальные классы и онлайн-ресурсы

Одной из ключевых инноваций в обучении русскому языку стали виртуальные классы и онлайн-ресурсы. Платформы для изучения языков

предоставляют студентам доступ к обширным базам данных, включающим разнообразные уроки, задания и интерактивные материалы. Это не только расширяет доступ к образованию, но и позволяет студентам из разных уголков мира общаться и обмениваться знаниями на русском языке.

Использование мобильных приложений

Мобильные приложения также играют важную роль в процессе обучения. Сегодня существует множество приложений, специально разработанных для изучения русского языка. Они предлагают игры, тесты, аудиоуроки и другие интерактивные задания, сделав обучение более доступным и удобным для тех, кто ведет активный образ жизни.

Искусственный интеллект и персонализированный подход

Применение искусственного интеллекта в образовании дает возможность создавать персонализированные программы обучения. Алгоритмы машинного обучения анализируют индивидуальные особенности студента и предоставляют уникальные материалы, соответствующие его уровню знаний и потребностям. Такой подход повышает эффективность обучения, ускоряя процесс усвоения языка.

Виртуальная и дополненная реальность

Технологии виртуальной и дополненной реальности активно внедряются в обучение русскому языку. Виртуальные экскурсии, общение с виртуальными носителями языка, интерактивные задачи в виртуальных мирах – все это делает обучение более захватывающим и эффективным. Студенты могут окунуться в русскую культуру и язык, не выходя из дома. Онлайн-сотрудничество и обмен опытом. Сетевые технологии позволяют студентам русского языка сотрудничать онлайн и обмениваться опытом. Форумы, чаты, группы в социальных сетях способствуют общению на русском языке и обмену знаниями. Это не только обогащает обучение, но и создает виртуальное сообщество, где студенты могут поддерживать друг друга.

Заключение. Использование инновационных технологий в обучении русскому языку открывает новые горизонты для студентов, делая процесс обучения более интересным, доступным и эффективным. В современном мире, где технологии играют ключевую роль, их интеграция в образование становится необходимостью для успешного освоения иностранных языков, включая русский.

References:

1. Методические рекомендации к проведению уроков раздела "Стилистика и культура речи" (Для учителей школ и ПТУ). - Л., ЛГПИ, 1978. - 43 с
2. Методические рекомендации к организации и проведению уроков обобщающего повторения в форме дидактической игры на материале морфологии. - Л.: ЛГПИ, 1985. - 94 с.
3. Методические рекомендации к организации и проведению факультативных занятий по русскому языку в педагогических классах средней школы (в соавторстве). - Л.: ЛГПИ, 1987. - 59 с.
4. Методические рекомендации по использованию игр в обучении лексике в школе и вузе (в соавторстве) - Семипалатинск, 1992. - 37 с.
5. Инновационное обучение на уроках русского языка / Рукопись депонирована в ОЦНИ АПН РСФСР "Школа и педагогика" 11 февраля 1991 года. Регистрационный N 32 - 91. - 269 с.
6. Инновационное обучение русскому языку (Учебное пособие к спецкурсу). - Ленинград, 1989. - 92 с.
7. Метафоризация языка как способ его инновационного изучения: Методическое пособие для учителей. - Л.: ЛГИУУ, 1991. - 47 с.
8. Уроки по инновационной технологии. {Опыт школы N 147}. - С.Петербург, 1994.-55с.
9. Уроки русского языка в форме дидактической игры (инновационный подход): Кн. для учителя. - С.-Петербург, 1994. -168 с.
10. Инновационное обучение: методика, технология, школьная практика. - С.-Петербург, 1997. -480 с.